

Н.І. Мінаєва (Київ)

Історія проблематики терміну «пам'ятка археології»

Пам'ятки археології становлять невід'ємну частину загальнолюдських цінностей, символізують безперервність і спадковість розвитку суспільства та стан його розвитку в цілому.

Для розуміння проблеми збереження пам'яток археології спочатку потрібно прослідкувати історію формування терміну „пам'ятка археології”.

Етимологічний корень слова „пам'ятка” сягає старослов'янського та слово „памятникъ” зафіксоване І.І. Срезневським та С.Г. Преображенським у джерелах XIII ст. як тотожне слову „памят”. В давньоруських літописах згадуються городища, наскельні зображення, кам'яні баби, давні місця добування кременю, крем'яні вістря стріл та списів. В Київській Русі кургани, городища, вали, залишки стародавніх укріплених поселень або міст, могильники, половецькі кам'яні баби були недоторканими. У дарчій грамоті київського князя Андрія Боголюбського Києво-Печерському монастирю ідеться про те, що межі угідь проходять через два городища і чотири кургани. У літопису „Повісті врем'яних літ” кілька разів згадуються земляні, так звані Змієві Вали. На цих місцях, де розташовані пам'ятки археології (в сучасному розумінні), заборонялося вирощувати врожай, розорювати їх, вести будівельні роботи.

У староукраїнській мові XIV – XVIII ст. слово „пам'ятка” не вживалося, ще не відбулося узагальнення цього поняття. Лише у значенні пам'ятного запису (свідoctва) слово „памятникъ” зустрічається в поодиноких документах XIII – XVI ст. Московії. Його відродження відбулося на початку XVIII ст. – як російська аналогія латинського „monumentum” у контексті пам'ятної споруди на честь історичної особи або події. Лише у джерелах першої чверті XIX ст. слово „пам'ятник” починає використовуватися як узагальнене визначення залишків матеріальної та духовної культури минулого. Протягом першої чверті XIX ст. починають широко вживатися терміни „памятники палеографіи”, „памятники словесности”, „древние памятники”, дещо пізніше – „памятники археологии”.

Слово „пам'ятка” зафіксоване в українській мові XVI – XVIII ст. у значенні пам'яті, згадки (про кого, про що). Перша фіксація слова датується роком 1545-м.

З XVII ст. з'являються ознаки спеціального археологічного наукового

інтересу до української, а зокрема київської старовини. У 1633 р. Петро Могила, митрополит київський провів розкопи руїн Десятинної церкви в Києві, шукаючи гробу князя Володимира, реставрував пошкодження св. Софії Київської, церкву на Берестові, печери Києво-Печерської Лаври, супроводжуючи ці реконструкції розкопами.

Організовані й цілеспрямовані пошуки старожитностей та історичних документів починаються у XVIII ст. Так, у ряді указів Петра I іде мова про заборону переплавляти „куриозные пушки”, збирання „каменьев необыкновенных”, „костей человека”, „старых ружей”, виявлення „древних пожалованных грамот и других куриозных писем оригинальных, а також книг исторических рукописных и печатных”, розшуки „могильных всяких древних вещей, шайтаны медные и железные” та ін.

В XVIII ст. ні в рукописних документах, ні в друкованих виданнях для позначення предметів старовини і мистецтва слова „пам'ятка” і „пам'ятник” як в українській, так і в російській мовах не вживаються.

Починаючи з XIX ст. простежується принципово нове значення слова „пам'ятка” – як предмета (споруди), пов'язаного з матеріальною і духовною культурою минулого.

В українській мові протягом тривалого часу для узагальненого визначення предметів матеріальної та духовної культури вживалися обидва терміни.

В окремій історичні періоди XX ст. в науковій та юридичній термінології перевага надавалася одному з них: „пам'ятка” – середина 20-х років, „пам'ятник – 30 – 70-ті роки.

Порівняльний аналіз таких видань, як енциклопедії та словники 60 – 80-х років засвідчує наявність у них значних розбіжностей з даної проблеми. У виданні УРЕ (1962) термін „пам'ятка” розглядається в значенні предмета або сукупності предметів матеріальної та духовної культури минулого, „пам'ятник” – пов'язується зі скульптурним чи архітектурним твором. Виданий у 1975 р. словник української мови знову ототожнив обидва терміни. У виданні УРЕ (1982 р.) зник термін „пам'ятка”, і використовується лише термін пам'ятник. Проте у російсько-українському словнику, випущеному в 1988 р., відновлено обидва терміни, чітко розмежовується їх значення.

Наведені факти дозволяють зробити ряд висновків. По-перше, історично склалося, що слова „пам'ятка” і „пам'ятник” виникли в українській і російській мовах. По-друге, формування історико-культурологічного контексту обох понять відбувалося фактично паралельно, і в значенні предметів матеріальної та духовної культури минулого вони почали використовуватися

майже одночасно. Детальний розгляд цієї проблеми показує, що основа формування історико-культурологічного контексту понять „пам'ятка” і „пам'ятник” набагато складніша, ніж прямий зв'язок з пам'яттю як фізіологічною властивістю людини.

На сучасному етапі для уникнення різного тлумачення терміну „пам'ятка археології”, її визначення закріплено у законодавстві.

Ці визначення зобов'язують нас не вживати термін „пам'ятка археології”, а вживати „об'єкт археологічної спадщини”, поки свідки давнини - стоянки, кургани, поселення, городища та ін. не будуть занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

О.В. Щербань (Опішня)

Дослідниця подільського гончарства Лідія Савівна Шульгіна

Лідія Савівна Шульгіна відома українським керамологам і етнологам своєю активною науковою, передовсім збиральницькою етнографічною діяльністю. Біографія дослідниці досі залишалася поза увагою науковців. У 2002 році побачила світ перша і досі єдина біографічна довідка в книзі етнолог Валентини Борисенко «Нариси з історії української етнології 1920–1930-х років». Надзвичайно важливим джерелом для дослідження життєписів науковців ХХ століття є оригінальні архівні документи. Особливо цінні – слідчі справи 1920–1930 рр. За їхньою допомогою сучасні дослідники відкривають нові деталі біографій вчених, внесок яких в українську науку замовчувався впродовж багатьох десятиліть. У Центральному архіві громадських об'єднань України (м. Київ) віднайдено (принагідно дякую за підказку своєму науковому керівникові, відомому українському керамологу Олесю Пошивайлу) й опрацьовано слідчу справу Лідії Шульгіної. Найціннішим документом слідчої справи є автобіографія дослідниці, написана нею власноруч російською мовою, грамотно, дрібними літерами, розбірливим почерком. Що, до речі, може надати цікаву інформацію після дослідження каліграфістами. Незважаючи на специфіку цього джерела, яка наклала відбиток на зміст представленої інформації, в ній містяться унікальні дані, що розкривають досі невідомі сторінки її життєпису. На основі матеріалів архівного джерела та згаданої студії Валентини Борисенко подаємо короткий автобіографію дослідниці подільського гончарства, вперше упродовжуючи в науковий обіг досі невідомі факти.

Лідія Савівни Шульгіна народилася 21 січня 1897 року в родині

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

